

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041026>

УДК 622.337

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УЧАСТКА СКВАЖИН НА ВЕЛИЧИНУ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ

А.Ф. Хамидуллин,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности изучено влияние параметров закачки на разработку газонефтяной залежи с использованием горизонтальных скважин. Для выполнения поставленных целей была построена модель газонефтяной залежи. Сделаны выводы, о влиянии расположения горизонтального участка скважины на накопленную добычу нефти, газа, а также обводненность нефти и пластовое давление. Рассчитаны коэффициенты извлечения нефти для всех вариантов расположения горизонтальных скважин относительно высокопроницаемого пропластка.

Ключевые слова: закачка, модель, нефть, пласт, скважина

ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF THE LOCATION OF THE HORIZONTAL WELLS ON THE VALUE OF OIL RECOVERY

A.F. Khamidullin,

2nd year undergraduate student, ex. "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
USPTU,
Ufa

Annotation: This article examines the features of the study of the influence of injection parameters on the development of a gas-oil reservoir using horizontal wells. To achieve the set goals, a model of a gas-oil reservoir was built. Conclusions are made about the influence of the location of the horizontal section of the well on the cumulative production of oil, gas, as well as water cut and

reservoir pressure. Oil recovery factors have been calculated for all variants of horizontal wells location relative to high-permeability interlayer.

Keywords: injection, model, oil, reservoir, well

В реальных пластах на разработку влияет как действие краевых вод, так и наличие, и непосредственно действие газовой шапки [1].

Целью работы являлось изучение влияния параметров закачки на разработку газонефтяной залежи с использованием горизонтальных скважин. Для этого в гидродинамическом симуляторе ROXAR Tempest 6.7.1 была построена модель газонефтяной залежи.

По исходным данным построили модель участка пласта (рис. 1).

Рисунок 1 – Участок газонефтяной залежи

Расчёт велся для изучения влияния параметров закачки на разработку залежи с использованием горизонтальных скважин, поэтому залежь эксплуатировалась в режиме поддержания пластового давления [2, 3].

Рассмотрим варианты расположения горизонтальных скважин относительно высокопроницаемого пропластка (рис. 2) [4].

а) б) в)
 Рисунок 1 – Расположение горизонтальных скважин относительно высокопроницаемого пропластка:
 а) в высокопроницаемом пропластке; б) ниже высокопроницаемого пропластка; в) выше высокопроницаемого пропластка

При расчете трех вариантов расположения скважины эксплуатировали с дебитом по нефти $100 \text{ м}^3/\text{сут}$ каждая и объём нагнетаемой воды составил $200 \text{ м}^3/\text{сут}$.

Рисунок 3 – Накопленная добыча для трех вариантов расположения горизонтальных участков

Согласно рисунку 3 можем сделать выводы, что расположение горизонтального участка скважины влияет на накопленную добычу. Так, через семь лет после начала расчёта начинают проявляться различия, вызванные притоком газа. Поэтому, расположение горизонтального участка выше высокопроницаемого пропластка нежелательно ввиду низкой добычи по причине более скорого прорыва газа к добывающим скважинам (рис. 4). В свою же очередь, расположение горизонтального участка в высокопроницаемом пропластке практически не отличается от накопленной добычи при расположении ниже высокопроницаемого пропластка [5, 6].

По рисунку 3 можно наблюдать минимальные различия по накопленной добыче нефти между 1 и 2 вариантами расчёта (в и ниже высокопроницаемого пропластка), но рисунок 4 показывает, что хоть и различия по добыче нефти незначительны, присутствует различия по добыче газа, и расположение горизонтального участка ниже высокопроницаемого пропластка дает более низкий темп поступления газа к добывающим

скважинам. Это так же подтверждает рисунок 5. При 3 варианте расположения скважин происходит более сильное снижение давления, что негативно влияет на коэффициент извлечения нефти.

Рисунок 4 – Накопленная добыча по газу

Рисунок 5 – Изменение пластового давления от расположения горизонтальных скважин

Рисунок 6 – График изменения обводненности скважин

Как видно из рисунка 6 влияние расположения горизонтального участка слабо влияет на скорость обводнения скважин (различие между минимальным и максимальным значением 6 %) из-за выбранного интервала закачки – низко проницаемого пропластка вблизи подошвы пласта, и низкой величины вертикальной анизотропии пласта (порядка 10 мД). Хотя различия и минимальны, но они есть и из-за расположения скважин ниже высокопроницаемого пропластка наблюдается их более быстрое обводнение [7, 8].

По итогу был рассчитан коэффициент извлечения нефти для всех вариантов расположения. Как уже было упомянуто выше, из-за расположения скважин и скорости притока газа к участкам перфорации, коэффициент извлечения нефти у варианта 2 самый высокий, несмотря на более быструю обводненность в этом случае. При расположении скважин выше высокопроницаемого пропластка и по причине влияния газовой шапки, при расположении скважин по третьему варианту будет самый низкий КИН.

Список литературы

[1] Мирзаджанзаде А.Х. Этюды о моделировании сложных систем нефтедобычи. Нелинейность, неравновесность, неоднородность. / А.Х. Мирзаджанзаде, М.М. Хасанов, Р.Н. Бахтизин. – Уфа: Гилем, 1999. 464 с.

- [2] Анкудинов А.А. Совершенствование методов анализа системы заводнения и повышения эффективности закачки воды в нефтяной пласт: дис. канд. техн. наук : 25.00.17. / А.А. Анкудинов. – М., 2017. 114 с.
- [3] Дьячук И.А. Формирование систем разработки нефтяных месторождений на заключительной стадии в условиях заводнения: дис. д-ра техн. наук : 25.00.17. / И.А. Дьячук. – Уфа, 2015. 275 с.
- [4] Серeda Н.Г. Спутник нефтяника и газовика: Справочник. / Н.Г. Серeda, В. А. Сахаров, А.Н. Тимашев. – Москва: Недра, 1986. 325 с.
- [5] Vogel J.V. Inflow Performance Relationships for Solution-Gas Drive Wells. / J.V. Vogel. // PTJ. –1968. 83-92 p.
- [6] Sherboure J.E. Flooding oil countaining formations with solutions of polymer in water. / J.E. Sherboure, A.M. Sarm, B.B. Sandiford. // Cougr. mind, petroleum. – Mexico, 1967.
- [7] Wiclman B.T. and at. Laboratory studies of oil recovery by water injection. // J. Petrol. – Technol № 7, 1961.
- [8] Закиров И.С. Совершенствование разработки нефтегазовых залежей со слоисто-неоднородными коллекторами. Диссертация на соискание степени кандидата технических наук. / И.С. Закиров. – ИПНГ РАН, ГАНГ им. Губкина, 1996.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Mirzajanzade A.Kh. Sketches on modeling complex oil production systems. Nonlinearity, disequilibrium, heterogeneity. / A.Kh. Mirzajanzade, M.M. Khasanov, R.N. Bakhtizin. – Ufa: Gilem, 1999. 464 p.
- [2] Ankudinov A.A. Improvement of methods for analyzing waterflooding system and increasing the efficiency of water injection into an oil reservoir: dis. Cand. tech. Sciences: 25.00.17. / A.A. Ankudinov. – М., 2017. 114 p.
- [3] Dyachuk I.A. Formation of oil field development systems at the final stage under waterflooding conditions: dis. Dr. tech. Sciences: 25.00.17. / I.A. Dyachuk. – Ufa, 2015. 275 p.
- [4] Sereda N.G. Sputnik Oil and Gas Industry: A Handbook. / N.G. Sereda, V.A. Sakharov, A.N. Timashev. – Moscow: Nedra, 1986. 325 p.
- [5] Vogel J.V. Inflow Performance Relationships for Solution-Gas Drive Wells. / J.V. Vogel. // PTJ. –1968. 83-92 p.
- [6] Sherboure J.E. Flooding oil countaining formations with solutions of polymer in water. / J.E. Sherboure, A.M. Sarm, B.B. Sandiford. // Cougr. mind, petroleum. – Mexico, 1967.
- [7] Wiclman B.T. and at. Laboratory studies of oil recovery by water injection. // J. Petrol. – Technol No. 7, 1961.

[8] Zakirov I.S. Improving the development of oil and gas deposits with layered heterogeneous reservoirs. Dissertation for the degree of candidate of technical sciences. / I.S. Zakirov. – IPNG RAS, GANG them. Gubkin, 1996.

© А.Ф. Хамидуллин, 2021

Поступила в редакцию 07.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Хамидуллин А.Ф. Оценка влияния расположения горизонтального участка скважин на величину коэффициента извлечения нефти // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 87-93. URL: <https://ip-journal.ru>